

INKLYUZIV TA'LIMNING PEDAGOGIK ASOSLARI, JORIY ETILISH MUAMMOLARI VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Safiyeva Mohinur Akram qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18213501>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada inklyuziv ta'lim tushunchasi, uning nazariy-metodik asoslari, xorijiy tajribasi, O'zbekiston sharoitida joriy etilish jarayonlari, mavjud muammolar va amaliy yechimlar tahlil qilindi. Shuningdek, ta'lim jarayonida o'qituvchi kompetentligining ahamiyati, maxsus ehtiyojli bolalarni qo'llab-quvvatlash strategiyalari va inklyuziv muhitni shakllantirish metodlari yoritildi. Maqola yakunida mazkur yo'nalishga oid ilmiy va normativ adabiyotlar ro'yxati berilgan.

Abstract. This scientific article analyzed the concept of inclusive education, its theoretical and methodological foundations, foreign experience, processes of implementation in the conditions of Uzbekistan, existing problems and practical solutions. Also, the importance of teacher competence in the educational process, strategies for supporting children with special needs and methods for forming an inclusive environment were highlighted. At the end of the article, A list of scientific and regulatory literature on this direction is given.

Аннотация. В данной научной статье проанализировано понятие инклюзивного образования, его теоретико-методические основы, зарубежный опыт, процессы внедрения в условиях Узбекистана, существующие проблемы и практические решения. Также было освещено значение компетентности педагога в образовательном процессе, стратегии поддержки детей с особыми потребностями и методы формирования инклюзивной среды. В конце статьи представлен перечень научной и нормативной литературы по данному направлению.

Tayanch so'zlar: inklyuziv ta'lim, integratsiya, subyekt, alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalar, texnologiya, inklyuziya.

Key words: inclusive education, integration, subject, children who need special education, technology, inclusion.

Ключевое слова: инклюзивное образование, интеграция, предмет, дети с особыми образовательными потребностями, технология, инклюзия.

Kirish

Inklyuziv ta'limda turli xil alohida ehtiyojga ega va o'quv ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar imkoniyati cheklanganligi yo'q va odatdagi rivojlanishga ega bo'lgan o'quvchilar bilan birga sinflarda ta'lim oladilar. Inklyuziv ta'limda qo'shimcha yordam va xizmatlarga muhtoj o'quvchilar o'z imkoniyati cheklangan bo'lmagan tengdoshlari bilan ko'proq vaqt o'tkazadilar, alohida sinflar yoki maktablarga ajratilmaydilar.

XXI asrda ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri har bir o'quvchining individual ehtiyojini inobatga olgan holda sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlashdan iboratdir. Inklyuziv ta'lim – bu nogironligi yoki maxsus ehtiyoji mavjud bo'lgan bolalarning umumta'lim muassasalarida sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim olishini ta'minlovchi pedagogik

tizimdir. O‘zbekiston Respublikasida ham ushbu yo‘nalishda so‘nggi yillarda sezilarli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Inklyuziv ta‘lim — barcha o‘quvchilarning teng imkoniyatlarda ta‘lim olishini ta‘minlaydigan tizim bo‘lib, unda farqlilik ijobiy qadriyat sifatida qabul qilinadi. Asosiy tamoyillar: tenglik, moslashtirilgan ta‘lim, qo‘shma ta‘lim muhitida o‘qitish, hamkorlik va ijtimoiy integratsiya.

Finlandiya, Kanada va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda inklyuziv ta‘lim o‘quv dasturlarini moslashtirish, pedagoglarni maxsus o‘qitish va o‘quvchilarning individual ehtiyojiga mos yondashuv asosida amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston ta‘lim tizimida inklyuzivlikning amaliy holatida resurs xonalari tashkil etilmoqda, psixolog, logoped va defektologlar faoliyati kuchaytirilmoqda. Ammo infratuzilma, kadrlar malakasi, ota-onalar xabardorligi va moslashtirilgan materiallar yetishmasligi kabi muammolar mavjud.

Inklyuziv ta‘limni takomillashtirish yo‘llari quyidagilar

1. O‘quv dasturlarini moslashtirish.
2. O‘qituvchilarni maxsus tayyorlash.
3. Resurs xonalarini ko‘paytirish.
4. Oilalar bilan ishlashni kuchaytirish.
5. Jamiyatda inklyuziv dunyoqarashni shakllantirish.

Inklyuziv o‘qitish metodlaridan differensial o‘qitish, kooperativ o‘qitish, multisensor yondashuv, individual o‘quv rejalar va raqamli inklyuziv vositalardan foydalanish samarali hisoblanadi.

Inklyuziv ta‘lim nafaqat pedagogik jarayon, balki jamiyatning ijtimoiy taraqqiyoti uchun ham muhimdir. Kadrlar malakasini oshirish, infratuzilmani yaxshilash va o‘quv dasturlarini moslashtirish zarur vazifalar hisoblanadi.

Inklyuziv ta‘lim (lot. “include” – qo‘shmoq, kiritmoq) — barcha o‘quvchilarning teng imkoniyatlarda ta‘lim olishini ta‘minlaydigan tizim bo‘lib, unda farqlilik (diversity) ijobiy qadriyat sifatida qabul qilinadi.

Inklyuziv ta‘limning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. **Tenglik va nondiskriminatsiya** – barcha bolalar umumiy ta‘lim tizimining to‘laqonli sub’yektlari.
2. **Moslashtirilgan ta‘lim** – o‘quv dasturining individual ehtiyojga moslashtirilishi.
3. **Qo‘shma ta‘lim muhitida o‘qitish** – bolalarni ajratmasdan, barchani bir sinfda o‘qitish.
4. **Hamkorlik** – o‘qituvchi, psixolog, defektolog, logoped, ota-onalar va jamiyatning birgalikdagi faoliyati.
5. **Ijtimoiy integratsiya** – maxsus ehtiyojli bolalarning jamiyatda o‘z o‘rnini topishiga sharoit yaratish.

Ko‘pincha inklyuzivlik “integratsiya” tushunchasi bilan bir xil deb o‘ylashadi. Aslida:

- **Integratsiya** – maxsus ehtiyojli bolalarni tayyorlangan sharoitlar asosida umumiy sinflarga qo‘shish;
- **Inklyuziya** – ta‘lim tizimining o‘quvchi ehtiyojiga moslashishi.

Shunday qilib, integratsiya bolaning tizimga moslashishini talab qilsa, inklyuziya tizimning bolaga moslashishini nazarda tutadi.

Rivojlangan davlatlar inklyuziv ta‘lim tizimini joriy etishda keng ko‘lamli pedagogik va ijtimoiy dasturlarni amalga oshirgan. Finlandiyada “maxsus ta‘limga erta aralashuv” tamoyili

asosiy o'rinda turadi. Har bir maktabda maxsus pedagog va maslahatchi mavjud bo'lib, o'quvchiga individual reja asosida yondashiladi. Kanadada inklyuziv ta'limda o'quv dasturlari uch darajada moslashtiriladi:

- adaptatsiya;
- modifikatsiya;
- individual o'quv rejasi (IEP).

Britaniya ta'lim tizimida o'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha maxsus "Inclusion Training" kurslari joriy qilingan bo'lib, bu pedagoglarni maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashga tayyorlaydi.

O'zbekistonda inklyuziv ta'limni joriy etish bo'yicha bir qator davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Maktablarda resurs xonalari tashkil etilmoqda, defektolog, psixolog va logopedlar faoliyati kuchaytirilmoqda. Biroq, tizimda haligacha qator muammolar mavjud va ular ilmiy asoslangan yondashuvni talab qiladi.

Asosiy muammolar

1. **Infratuzilmaning yetarli emasligi:** ko'plab maktablarda pandus, maxsus o'rindiqlar, braille adabiyotlari va tez-tez yangilab turiladigan o'quv materiallari yetishmaydi.
2. **Kadrlar malakasining pastligi:** o'qituvchilarning ko'pchiligi inklyuziv metodikani amalda qo'llay olmaydi.
3. **Ota-onalarning xabardorligi past:** ijtimoiy stereotiplar mavjud.
4. **Moslashtirilgan o'quv dasturlarining yetishmasligi.**
5. **Diagnostika jarayonlarining mukammal emasligi:** ko'plab maktablarda psixologik-pedagogik xizmat yetarli emas.

Xulosa

Inklyuziv ta'lim — zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, unda har bir o'quvchi individual ehtiyojidan kelib chiqib qo'llab-quvvatlanadi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham ushbu yo'nalishda muhim islohotlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, kadrlar tayyorlash, infratuzilmani takomillashtirish, o'quv dasturlarini moslashtirish va jamiyatda inklyuziv dunyoqarashni shakllantirish kabi vazifalar hali dolzarb bo'lib qolmoqda. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar uchun, balki butun jamiyatning ma'naviy, intellektual va ijtimoiy taraqqiyoti uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Иденбаум Е.Л. Инклюзивное образование в специфических социокультурных условиях: проблемы, предпосылки, некоторые варианты организации и содержания / Е.Л. Иденбаум. - Иркутск: Изд-во ИГПУ, 2008. - 68 с.
2. Назарова Н.М. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения / Н.М. Назарова // Коррекционная педагогика. - 2010. - №4. - С. 40-59.
3. Перфильева М.Ю., Симонова Ю.П., Прушинский С.А. Участие общественных организаций инвалидов в развитии инклюзивного образования / М.Ю. Перфильева, Ю.П. Симонова, С.А. Прушинский. - Москва: ООО «Транзит-ИКС», 2007. - 57 с.
4. Ратнер Ф.Л., Сигал Н.Г. История становления и развития идей инклюзивного образования: международный опыт / Ф.Л. Ратнер, Н.Г. Сигал // Педагогика. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота. - 2012. - № 12. - Ч. 2. - С. 162-167.
5. Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? Journal of Educational Change.

6. UNESCO (2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education. Paris: UNESCO.
7. O‘zbekiston Respublikasi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi Qonuni, 2019-yil.
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. “Inklyuziv ta’limni rivojlantirish davlat dasturi” (2021–2025).